

ANÁLISE DOS FOCOS DE CALOR NOS MUNICÍPIOS BANHADOS PELO RIO NEGRO

Gabriele de Vasconcelos Cesar^{1a}; Gabrielle da Silva Rebouças^{1a}; Isabella Vitória Maia^{1a}; José Vinicius Alegria Medeiros^{1a}; Elias Lourenço Vasconcelos Neto ^{1b}

Contexto e Objetivo: As queimadas representam uma ameaça à biodiversidade e às áreas de conservação da região amazônica, tornando essencial o monitoramento desses eventos para subsidiar políticas públicas e estratégias de mitigação. Este trabalho analisa a distribuição e frequência dos focos de calor nos municípios banhados pelo Rio Negro, investigando padrões sazonais, impactos ambientais e possíveis causas, como fatores climáticos e antrópicos.

Estratégia: A análise foi realizada nos municípios da região do Rio Negro, abrangendo Barcelos, Manaus, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Para isso, foram utilizados dados abertos de focos de calor provenientes do banco de dados BD Queimadas, referente ao período de 2020 a 2024. Os dados foram extraídos em formato shapefile, contendo informações geoespaciais dos focos, como localização, data e intensidade dos eventos.

Resultados: Os focos de calor nos municípios banhados pelo Rio Negro variam ao longo do ano, com a média dos picos entre julho e setembro e redução a partir de outubro, influenciados pela estação seca e atividades humanas. De 2022 a 2023, houve aumento geral, seguido de queda em 2024 em alguns municípios, enquanto Barcelos e São Gabriel da Cachoeira mantiveram a alta. São Gabriel da Cachoeira se destaca por um pico atípico em janeiro, e Santa Isabel do Rio Negro apresenta valores estáveis e baixos.

Conclusão: A análise dos focos de calor nos municípios banhados pelo Rio Negro mostrou que as variações seguem um padrão sazonal, com picos na estação seca e influência de fatores antrópicos, como: O aumento entre 2022 e 2023 e a redução em 2024 em alguns municípios reforçam a necessidade de um monitoramento contínuo. Destacam-se os comportamentos atípicos, como o pico em janeiro em São Gabriel da Cachoeira e a estabilidade dos focos em Santa Isabel do Rio Negro. Esses resultados são fundamentais para subsidiar estratégias de mitigação e políticas públicas voltadas à preservação ambiental na região.

Palavras-chave: Focos de calor; Rio Negro; Amazonas.

^a*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, Aluno de Engenharia Florestal, gdivc.gfl22@uea.edu.br*

^a*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, Aluno de Engenharia Florestal, gdsr.gfl22@uea.edu.br*

^a*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, Aluno de Engenharia Florestal, ivm.gfl22@uea.edu.br*

^a*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, Aluno de Engenharia Florestal,*
jvam.gfl22@uea.edu.br

^b*Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, Professor de Engenharia Florestal,*
elneto@uea.edu.br